

УДК 342.951(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746337>

І.Д. ГУЛЕВАТИЙ,

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6464-9845>

ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ'ЄКТАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

I.D. HULEVATYI,

Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,

Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6464-9845>

GENERAL AND SPECIAL PRINCIPLES OF INTERACTION OF THE NATIONAL POLICE WITH OTHER ENTITIES OF THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення ефективної взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони України потребує системного осмислення загальноправових і спеціальних принципів, що визначають допустимі межі, форми та методи спільних дій, гарантують дотримання прав людини, верховенства права й законності. **Мета** – з'ясування сутності та структури загальноправових і спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України. **Методи.** Застосовано аналіз і синтез для виявлення сутності принципів та їх функцій; системно-структурний метод – для визначення взаємозв'язку між загальноправовими та спеціальними засадами; порівняльно-правовий метод – для зіставлення національних підходів з міжнародними стандартами; формально-юридичний метод – для інтерпретації норм Конституції та законодавства щодо взаємодії сектору безпеки. **Результати.** Встановлено, що ключовими загальноправовими принципами є верховенство права, законність, людиноцентризм, рівність і недискримінація, справедливість, які унеможливають свавілля, забезпечують пропорційність втручань і стандартизацію процедур. Спеціальні принципи – пріоритет превентивного впливу, безперервна готовність, єдність мети та узгодженість дій, адекватність і співмірність – конкретизують вимоги до спільних управлінських рішень, ресурсного забезпечення та контролю правомірності дій у сфері національної безпеки. **Висновки.** Загальноправові й спеціальні принципи виконують системоутворюючу та регулятивну функцію у взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки й оборони, формуючи правові орієнтири для нормативного забезпечення, запобігання правопорушенням і гарантування прав та свобод людини в умовах сучасних безпекових викликів.

Ключові слова: взаємодія; загальноправові принципи; національна безпека; оборона України; сектор безпеки та оборони; спеціальні принципи

Problem statement. Ensuring effective interaction of the National Police with other actors in Ukraine's security and defense sector requires a systematic understanding of general legal and specialized principles that define permissible boundaries, forms, and methods of joint actions, while guaranteeing respect for human rights, the rule of law, and legality. **Purpose.** To clarify the essence and structure of general legal and specialized principles governing the interaction of the National Police with other actors in the security and defense sector of Ukraine. **Methods.** Analysis and synthesis were applied to identify the essence and functions of the principles; the system-structural method was used to determine the interrelationship between general legal and specialized principles; the comparative-legal method was employed to compare national approaches with international standards; the formal-legal method was used to interpret the provisions of the Constitution and legislation regarding the interaction of the security sector. **Results.** It was established that the key general legal principles are the rule of law, legality, human-centeredness, equality and non-discrimination, and justice, which prevent arbitrariness, ensure proportionality of interventions, and standardize procedures. Specialized principles – priority of preventive impact, continuous read-

iness, and unity of purpose and coherence of actions, adequacy, and proportionality – specify the requirements for joint administrative decisions, resource provision, and control over the legality of actions in the field of national security. **Conclusions.** General legal and specialized principles perform a system-forming and regulatory function in the interaction of the National Police with other actors in the security and defense sector, forming legal guidelines for regulatory support, preventing violations, and ensuring human rights and freedoms in the context of contemporary security challenges.

Keywords: *defence of Ukraine; general legal principles; interaction; national security; security and defence sector; special principles*

Постановка проблеми

Виходячи зі змісту комплексу правових засад взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки й оборони, доцільно враховувати, що їх структуру утворюють дві взаємопов'язані групи: правові принципи та нормативно-правова база відповідної адміністративно-правової діяльності. При цьому вказані групи засад взаємодії пов'язані між собою, забезпечуючи умови упорядкування адміністративно-правової діяльності, за яких сама взаємодія має бути невід'ємним складником правопорядку та здійснюватися з додержанням його вимог. Нормативно-правова база такої взаємодії за своїм змістовним наповненням і спрямуванням повинна вибудовуватись згідно до принципів права. Вказане є цілком закономірним, адже, як підмічає С.М. Мельник, принципи взаємодії є "основними та суттєвими керівними ідеями, ключовими засадами, на яких ґрунтується вся правова система України" [1, с.73], а тому, ці принципи дозволяють суб'єктам владних повноважень здійснювати управлінську діяльність, яка буде "найбільш планомірною, послідовною, виваженою, чіткою й конкретною" [1, с.78]. Відтак, можна констатувати нагальну теоретичну потребу (також має очевидне практичне значення) у конкретизації змісту основних (загальноправових і спеціальних) принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки й оборони, як засад, що визначають необхідні умови керованості та правомірності спільних дій та рішень у сфері безпеки та оборони.

Означена теоретична проблема отримала певну реалізацію в працях вчених, серед яких: Н.В. Білокур розробив аналіз взаємодії кримінально-правової ідеології з базовими загальноправовими принципами (законність, верховенство права), обґрунтування їх значення для формування правової держави [2], Н.П. Костюк дослідив принцип справедливості у правозастосуванні: критерії, приклади судової практики, вплив на тлумачення норм [3], Д.В. Лубінець розкрив загальноправові принципи соціального захисту працівників критичної інфраструктури, їх закріплення у вітчизняному та міжнародному праві [4],

О.Ю. Муравенко визначив роль прокуратури у забезпеченні законності в державному управлінні, аналіз повноважень і механізмів прокурорського нагляду [5], С.О. Сунегін узагальнив характеристику основоположних принципів права, шляхів їх практичної реалізації в українській правовій системі [6], Н.В. Шелевер дослідив справедливість як фундаментальний принцип права, її філософські та прикладні виміри [7]; С.В. Гронський сформулював поняття та класифікацію принципів взаємодії Державної прикордонної служби з іншими правоохоронними органами, рекомендації щодо підвищення ефективності такої співпраці [8], К.С. Ізбаш визначив сучасні принципи співпраці поліції та громадськості для підвищення ефективності правоохоронної діяльності [9], А.В. Комзюк обґрунтувала адміністративно-правові засади взаємодії поліції з громадськістю [10], С.І. Субота сформулював ключові принципи партнерства поліції й громадськості як основи демократичного поліцейського управління [11], Я.В. Шнурко виділив специфічні принципи взаємодії поліції із засобами масової інформації для забезпечення прозорості та довіри [12]. Разом із тим, станом на сьогодні актуальними є прогалини щодо загальноправових і спеціальних принципів такої взаємодії.

Метою статті є з'ясування сутності та структури загальноправових і спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України. *Новизна* статті полягає в обґрунтуванні необхідності законодавчого закріплення системи загальноправових і спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки й оборони України, пропонуючи нову класифікацію та механізми їх практичного впровадження в умовах воєнних викликів. Її *завданнями* є: окреслити сутність загальноправових принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України; виокремити основні загальноправові принципи та проаналізувати їх зміст в контексті взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України; проаналізу-

вати зміст і загальні вимоги спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України; окреслити сутність основних засадничих ідей, що охоплені групою спеціальних принципів взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України.

Загальноправові принципи взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки та оборони

Щонайперше в контексті питання, яке нами розглядається, слід розкрити сутнісний зміст загальноправових принципів, враховуючи, що за своєю природою загальноправові принципи – це базові, об'єктивно зумовлені цивілізаційні ідеї, притаманні всій правовій системі. Саме ці засадничі ідеї вони окреслюють зміст і спрямованість правового регулювання й тим самим слугують правовим мірилом віднесення будь-якої юридично значущої діяльності до встановленого в державі правопорядку, пронизаного відповідними засадничими орієнтирами [2, с.56; 13, с.137]. Таким чином, в контексті взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України ці принципи визначають допустимі межі спільних рішень і дій (їх форми, способи та інструменти, що мають сприяти утвердженню правопорядку в сфері безпеки та оборони). Також загальноправові принципи в силу своєї юридичної природи узгоджують цільові пріоритети відповідної забезпечувальної діяльності з "духом" права, у тому числі його людиноцентричною парадигмою функціонування держави. Окремо відзначимо й те, що загальноправові принципи забезпечують дотримання на практиці вимог пропорційності та належного обґрунтування управлінських (адміністративно-правових) втручань, унеможливаючи в діях (рішеннях) суб'єктів взаємодії будь-які прояви свавілля (навіть за умов певної "розмитості" персональної відповідальності, яка може мати місце в процесі взаємодії Національної поліції з вказаним колом суб'єктів). Суттєво посилює це значення вказаних засадничих ідей і те, що вони також виконують роль базових критеріїв внутрішнього й зовнішнього контролю та безумовного орієнтира для належного усунення недоліків правового регулювання (також правореалізації) взаємодії під час реалізації спільних забезпечувальних заходів у сфері національної безпеки та оборони України. Додатково слід звернути увагу й на те, що загальноправові принципи дозволяють стандартизувати підходи

реалізації повноважень різних органів, а також забезпечувати сумісність процедур у спільних актах і діях в сфері безпеки та оборони.

Так, серед загальноправових засад першорядне місце належить принципу верховенства права, що є ключовою ідеєю правової та демократичної держави. Зміст цього принципу охоплює сукупність базових соціальних і юридичних цінностей, вироблених у процесі суспільного розвитку й необхідних для збереження державою властивостей правової держави. З огляду на це, саме через призму цієї засади інтерпретуються ін. правові принципи, окремі норми та загальна спрямованість і зміст правової системи, а також визнається пріоритет права й безумовна потреба постійного забезпечення існування держави як сучасної правової та демократичної держави. Таким чином, принцип верховенства права передбачає, щоб: 1) взаємодія Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України спиралася на належну правову підставу, а дії й рішення учасників були зрозумілими та передбачуваними (передусім для адресатів), а також юридично вмотивованими настільки, щоб забезпечувати можливість перевірки їх правомірності, і відповідали вимогам пропорційності поставленій меті; 2) обов'язок держави сформував цілісне нормативне підґрунтя такої взаємодії відповідно до принципу юридичної визначеності у сфері публічного адміністрування.

Наступною загальноправовою засадничою ідеєю, на якій вибудовується взаємодія вказаних суб'єктів, є принцип законності, що є провідною засадою функціонування всіх суб'єктів правозастосування на основі усвідомлення загальнообов'язковості закону [5, с.23], а ступінь його неухильного додержання слугує індикатором розвитку розбудови правової держави. Саме тому, цілком закономірно цей принцип "має тісний зв'язок з принципом верховенства права" [8, с.206], й "несе в собі вимогу неухильного дотримання вимог та положень чинного законодавства України під час реалізації певної діяльності" [13, с.137], а зокрема й взаємодії суб'єктів адміністративного права. Таким чином, з принцип законності у контексті розглядуваного нами питання випливають такі дві вимоги: 1) держава повинна забезпечити такі нормативні та інституційно-організаційні умови, за яких Національна поліція та інші учасники сектору безпеки і оборони України діятимуть відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України; 2) від учасників взаємодії очікується безумовне дотримання встано-

влених правил і стандартів спільної адміністративно-правової діяльності, а саме використання передбачених законом форм взаємодії, сумлінне і добросовісне застосування належних методів і засобів, повага до засад підвідомчості та підпорядкованості й відмова від "фактичного" розширення предмета відання чи повноважень під приводом оперативної або іншої доцільності досягнення мети взаємодії.

Особливого значення в контексті питання, що нами розглядається набуває також й принцип людиноцентризму, який науковцями тлумачиться в якості загальноправової засадничої ідеї, якою стверджується, що "абсолютно всі люди без винятку є природним центром соціального, політичного та економічного буття держави, й що нормотворча та правореалізаційна діяльність держави та суспільства мають ґрунтуватися на пріоритеті людських інтересів та соціально-правового, соціально-економічного, культурного та ін. типів благополуччя людини, що є основою її повноцінного соціального життя" [4, с.49]. З цього випливає, що взаємодія Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України повинна виходити з прав і свобод людини як вихідних критеріїв допустимості та змісту спільних заходів. Відтак, на практиці принцип людиноцентризму насамперед передбачає послідовне й неупереджене врахування під час планування та реалізації дій (у рамках здійснюваної взаємодії) ризиків для життя та здоров'я, честі й гідності, приватності людини. Також ця засаднича ідея покладає на суб'єктів взаємодії обов'язок добирати такі способи досягнення мети взаємодії, що найменшою мірою обмежують права, свободи та законні інтереси особи, а також передбачають дотримання спеціальних гарантій для вразливих груп населення (зокрема, з метою недопущення їх маргіналізації). Закономірним чином цей принцип також передбачає обов'язковість належного документування оцінки необхідності застосування сили під час забезпечувальних заходів у сфері безпеки та оборони.

Додатково відзначимо й принцип рівності та недискримінації, що є ідеєю, крізь призму якої утверджується рівність можливостей кожного суб'єкта суспільно-правових відносин реалізувати свої права та досягати законних інтересів незважаючи на будь-які особистісні чинники, а також про обов'язковість рівного поводження, охорони та захисту державою і суспільством усіх осіб без вираження при цьому будь-яких дискримінаційних мотивів [4, с.49; 14, с.377].

Тобто, у межах реалізації цього принципу учасники взаємодії зобов'язані формулювати й застосовувати нейтральні та однакові для всіх критерії реалізації спільних забезпечувальних заходів у сфері національної безпеки та оборони, що передбачає вироблення уніфікованих правил і стандартів дій та прийняття рішень на всій території здійснення взаємодії, а також недопущення відмінностей у ставленні до осіб за ознаками, які не мають юридичного значення для досягнення мети (зокрема статі, раси, національності, стану здоров'я та ін.), якщо ін. прямо не встановлено законом. Також реалізація цієї засадничої ідеї передбачає обов'язковість чіткого зазначення підстав для застосування будь-якого диференційованого підходу, наприклад з огляду на рівень загрози, із подальшою перевіркою і належним обґрунтуванням посиленнями на конкретні нормативні та фактичні дані й умовами їх урахування. Крім того, крізь призму вимог принципу рівності та заборони дискримінації має бути забезпечена доступність усіх процедур в межах забезпечувальних заходів, включно з можливістю оскарження дій і рішень суб'єктів взаємодії, для осіб з інвалідністю, представників меншин та ін. верств населення.

В процесі дослідження загальноправових принципів взаємодії вказаних суб'єктів обов'язково слід виокремити також й принцип справедливості. У цьому контексті відзначимо, що вітчизняними ученими констатується, що принцип справедливості є етико-юридичним феноменом [3, с.7], який "стоїть на п'єдесталі принципів права" [7, с.118], маючи "об'єктивно-суб'єктивний рівень свого прояву" [6, с.276], а також відображаючи в своєму змісті та проявах одвічне прагнення людства до реального й повсюдного утвердження справедливості, виступаючи однією з його засадничих моральних універсалій, що дає змогу вибудувати відповідне (тобто, "справедливе") уявлення про систему принципів і правових норм, які лежать в основі суспільних пріоритетів усього людства [3, с.7]. Таким чином, загальноправовий принцип справедливості зумовлює низку вимог до дій та рішень суб'єктів взаємодії. Передусім такими суб'єктами має забезпечуватися неупереджене розмежування компетенцій і справедливий розподіл тягаря участі між учасниками взаємодії. Також необхідно враховувати, що застосування забезпечувальних заходів щодо адресатів повинно відповідати вимогам: по-перше, пропорційності, тобто адміністративно-правовий вплив у межах взаємодії не може бути надмірним чи немотивованим; по-

друге, неприпустимості вибіркового правозастосування під час реалізації відповідних забезпечувальних заходів у вказаній сфері взаємодії. Крім того, в межах взаємодії Національної поліції та інших суб'єктів сектору безпеки і оборони України має бути реально забезпечена невідворотність юридичної відповідальності для учасників взаємодії, які в ході реалізації своїх повноважень порушили закон чи заподіяли шкоду ін. суб'єктам права.

Спеціальні принципи взаємодії Національної поліції у сфері безпеки та оборони

Виходячи із загальноправових принципів взаємодії, можна перейти до спеціальних принципів такої взаємодії, якими є засадничі ідеї, що упорядковують адміністративно-правову діяльність у сфері національної безпеки та оборони як галузеві настанови, що конкретизують загальноправові та адміністративно-правові засадничі ідеї, відображаючи зміст відповідної галузі права, а також враховують потребу належного здійснення забезпечувальної діяльності в межах публічного адміністрування цієї сфери. Окремо слід відзначити й те, що ці засади опосередковано окреслюють правомірні цілі спільних дій, визначають межі компетенції учасників взаємодії, належні правові форми рішень і дій в цій сфері та окреслюють при цьому вимоги до процедур, у межах яких взаємодіють Національна поліція та інші суб'єкти сектору безпеки і оборони України. При цьому слід констатувати й те, що виокремлена група принципів, по-перше, зберігаючи риси загальноправових засад, у межах публічного адміністрування набувають спеціальних властивостей, притаманних цій сфері загалом і галузі національної безпеки та оборони зокрема; по-друге, виконують системоутворюючу функцію, окреслюючи орієнтири для нормативно-правового та інституційно-організаційного забезпечення відповідної діяльності, водночас підвищуючи рівень правової культури її суб'єктів і слугуючи засобом забезпечення послідовного дотримання правопорядку в означеній сфері.

Таким чином, спеціальні принципи взаємодії як засадничі орієнтири процесу забезпечення національної безпеки та оборони становлять керівні ідеї, за якими планується, започатковується, розвивається й припиняється взаємодія Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України. Крім того, зауважимо, що ця група принципів вимагає наступного:

- 1) спільної мети діяльності суб'єктів взаємодії,

- 2) повноваження сторін мають бути чітко розмежовані, уникаючи при цьому обумовлення управлінських ризиків, здатних погіршити безпекову ситуацію;
- 3) кожне управлінське рішення (дія) повинно характеризуватись належною правовою формою та ухвалюватися (здійснюватися) за встановленою процедурою;
- 4) усі дії та рішення суб'єктів взаємодії повинні здійснюватися (ухвалюватися) з урахуванням пріоритетності превентивності адміністративно-правового впливу;
- 5) використання ресурсів і обмін інформацією має провадитись у межах, визначених законодавством, із дотриманням режимів доступу та захисту державної таємниці;
- 6) примусові заходи мають застосовуватись пропорційно, будучи при цьому у належній мірі вмотивованими та підлягали контролю та своєчасному оскарженню.

Відтак, до спеціальних принципів можемо віднести, зокрема, принцип пріоритету превентивного впливу, який полягає в наданні суб'єктами публічного адміністрування переваги запобіжним рішенням і діям у сфері національної безпеки та оборони (при цьому, як під час самостійного правозастосування, так і в умовах взаємодії суб'єктів). Осмислюючи зміст цього принципу зауважимо, що він в цілому зводиться до мінімізації негативного впливу на відповідну сферу через недопущення появи загроз і трансформації допустимих ризиків у неприйнятні (замість подальших витрат ресурсів на стримування ескалації та відшкодування шкоди національним інтересам і цінностям). Відповідно спільна діяльність Національної поліції та інших суб'єктів сектору безпеки і оборони України має будуватися на підході управління ризиками, що охоплює послідовне виявлення загроз, оцінювання їх імовірності та наслідків, добір превентивних або стримувальних заходів, фіксацію залишкового ризику та прогнозування його подальшої динаміки розвитку.

До спеціальних засад можемо віднести й принцип безперервної готовності до дії з урахуванням мінливості безпекової обстановки. Цей принцип означає постійну спроможність суб'єктів публічного адміністрування в означеній сфері на потенційні загрози з огляду на зміни публічно-правових режимів, у межах яких забезпечується правопорядок. Відтак, на практиці реалізація вказаного принципу полягає серед ін. у: 1) безперервному збиранні, опрацюванні та обміні інформацією про стан безпеки; 2) своєчасному

приведенні в готовність сил, засобів і ресурсів, призначених для запобігання та ліквідації ризиків і загроз; 3) оперативному вжитті заходів, спрямованих на недопущення їх виникнення й розвитку, а також на обмеження шкоди національним інтересам і цінностям та зменшення можливих втрат у разі їх реалізації; 4) організації узгодженої роботи різних органів публічної служби, а за потреби й інститутів громадянського суспільства щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків.

Доречно також виокремити принцип єдності мети та узгодженості дій, за яким усі суб'єкти відповідної сфери мають поділяти спільне розуміння призначення своєї діяльності й бачення її кінцевого результату та діяти задля досягнення спільної мети, що відображає завдання забезпечення національної безпеки й обороноздатності держави. Так, у контексті взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України виокремлений принцип передбачає, щоб планування та подальша реалізація спільних дій і рішень здійснювалися на підставі завчасно та чітко визначеної мети, з урахуванням часових рамок проведення забезпечувальних заходів, територіальних характеристик здійснення взаємодії, а також належно обраних форм, способів і засобів виконання завдань такої взаємодії.

Окремо також розглянемо й принцип адекватності та співмірності, за яким суб'єкти адміністративно-правової діяльності у сфері національної безпеки та оборони повинні діяти так, аби їхні рішення та дії узгоджувалися з реальними обставинами, відповідали стандартам публічного адміністрування й обґрунтованим очікуванням від управлінської діяльності, при цьому систематично забезпечуючи належний баланс між публічними та приватними інтересами, а також між метою публічно-правового втручання і мірою обмеження прав і свобод приватних осіб, необхідним для підтримання належного рівня національної безпеки та оборони.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мельник С. М. Адміністративно-правові засади організації і функціонування суб'єктів військового управління у системі забезпечення національної безпеки та оборони України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2019. 462 с.
2. Білокур Н. В. Взаємозв'язок кримінально-правової ідеології та деяких загальноправових принципів. *Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі*: матер. III міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 29 травня 2020 р.). Суми: СумДПУ, 2020. С. 55-58.
3. Костюк Н. П. Принцип справедливості в правозастосуванні. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2016. № 6. С. 5-13.
4. Лубінець Д. В. Загальноправові принципи соціального захисту працівників критичної інфраструктури. *Juris Europensis Scientia*. 2023. Вип. 6. С. 47-51. <http://doi.org/10.32782/chern.v6.2023.9>

Висновки

1. Загальноправові принципи визначають змістові межі допустимого втручання в адміністративно-правову діяльність під час взаємодії суб'єктів у сфері національної безпеки та оборони. Вони вимагають юридичної визначеності форм, способів і засобів такої діяльності, а також чітко окреслених підстав, умов виникнення, перебігу та припинення взаємодії. Дотримання цих принципів забезпечує прозорість і підконтрольність управлінських рішень та дій, створюючи основу для належного правозастосування та довіри суспільства до органів, що співпрацюють у сфері національної безпеки та оборони.

2. Ефективна реалізація загальноправових засад можлива лише за умови закріплення та практичного впровадження спеціальних принципів взаємодії, які: спрямовують раціональний і правомірний добір правових форм, способів і засобів адміністративно-правової діяльності; забезпечують узгодженість повноважень і ресурсів різних органів, знижуючи ризик управлінських конфліктів, що можуть погіршити безпекову ситуацію; дозволяють долати прогалини нормативно-правового регулювання, підтримуючи стабільність правозастосування в умовах змін безпекового середовища; формують практику, яка враховується при вдосконаленні адміністративного законодавства у сфері взаємодії.

3. Доцільно законодавчо закріпити системну сукупність принципів взаємодії суб'єктів національної безпеки та оборони, що підвищить рівень юридичної визначеності та упорядкує адміністративно-правову діяльність у зазначеній сфері.

Конфлікт інтересів

Автор зазначає, що на його думку конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

5. Муравенко О. Ю. Роль і місце прокуратури в забезпеченні законності в державному управлінні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2014. 203 с.
6. Сунегін С. О. Основоположні принципи права: загальна характеристика та деякі аспекти реалізації. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 275-279.
7. Шелевер Н. В. Справедливість як основоположний принцип права. *Актуальні проблеми держави і права*. 2021. Вип. 89. С. 113-118. <http://doi.org/10.32837/apdp.v0i89.3199>
8. Гронський С. В. Поняття та класифікація принципів взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2014. № 12. С. 204-208.
9. Ізбаш К. С. Принципи взаємодії Національної поліції з громадськістю в правоохоронній діяльності. *Юридичний бюлетень*. 2023. Вип. 30. С. 181-187. <http://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2023.30.22>
10. Комзюк А. В. Адміністративно-правові засади взаємодії Національної поліції з громадськістю: дис. ... д-ра філос.: 081. Харків, 2021. 190 с.
11. Субота С. І. Принципи взаємодії Національної поліції і громадськості. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 1. С. 32-34.
12. Шнурко Я. В. Принципи взаємодії Національної поліції та засобів масової інформації. *Нове українське право*. 2021. Вип. 6. С. 142-147. <http://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.21>
13. Смик А. С. До характеристики принципів адміністративно-правового регулювання медичного обслуговування поліцейських. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Т. 4. Вип. 1 (26). С. 135-139.
14. Яковчук Є. Ю. Щодо визначення сутності та значення принципів законності і рівності при формуванні державної політики у сфері мобілізації. *Право та державне управління*. 2022. № 3. С. 374-379. <http://doi.org/10.32782/pdu.2022.3.57>

REFERENCES

1. Melnyk, S. M. (2019). *Administratyvno-pravovi zasady organizatsii i funktsionuvannia subiektiv viiskovoho upravlinnia u systemi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky ta oborony Ukrainy* [Administrative and legal principles of organization and functioning of military administration entities in the system of ensuring national security and defense of Ukraine] (Doctoral dissertation, Kharkiv) (in Ukr.).
2. Bilokur, N. V. (2020). Vzaiemozviazok kryminalno-pravovoi ideologii ta deiakykh zahalnopravovykh pryntsyviv [The relationship between criminal-law ideology and certain general legal principles]. In: *Realii ta perspektivy rozbudovy pravovoi derzhavy v Ukraini ta sviti: Mater. III mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (m. Sumy, 29 travnia 2020 r.) (pp. 55-58). Sumy: SumDPU (in Ukr.).
3. Kostyuk, N. P. (2016). Pryntsyv spravedlyvosti v pravozastosuvanni [The principle of justice in law enforcement]. *Zovnishnia torhivlia: Ekonomika, finansy, pravo*, (6), 5-13 (in Ukr.).
4. Lubinets, D. V. (2023). Zahalnopravovi pryntsyvy sotsialnoho zakhystu pratsivnykiv krytychnoi infrastruktury [General legal principles of social protection of critical infrastructure workers]. *Juris Europensis Scientia*, (6), 47-51. <http://doi.org/10.32782/chem.v6.2023.9> (in Ukr.).
5. Muravenko, O. Yu. (2014). *Rol i mistse prokuratury v zabezpechenni zakonnosti v derzhavnomu upravlinni* [Role and place of the prosecutor's office in ensuring legality in public administration] (Candidate dissertation, Kharkiv) (in Ukr.).
6. Sunehin, S. O. (2012). Osnovopolozhni pryntsyvy prava: Zahalna kharakterystyka ta deiaki aspekty realizatsii [Fundamental principles of law: General characteristics and some aspects of implementation]. *Almanakh prava*, (3), 275-279 (in Ukr.).
7. Shelever, N. V. (2021). Spravedlyvist yak osnovopolozhnyi pryntsyv prava [Justice as a fundamental principle of law]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (89), 113-118. <http://doi.org/10.32837/apdp.v0i89.3199> (in Ukr.).
8. Gronskiy, S. V. (2014). Poniattia ta klasyfikatsiia pryntsyviv vzaiemodii Derzhavnoi pryboronnoi sluzhby Ukrainy z inshymy pravookhoronnyymy orhanamy [Concept and classification of principles of interaction of the State Border Guard Service of Ukraine with other law enforcement agencies]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava*, (12), 204-208 (in Ukr.).
9. Izbash, K. S. (2023). Pryntsyvy vzaiemodii Natsionalnoi politzii z hromadianskistiu v pravookhoronni diialnosti [Principles of interaction of the National Police with the public in law enforcement]. *Yuridichnyi biuletyn*, (30), 181-187. <http://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2023.30.22> (in Ukr.).
10. Komziuk, A. V. (2021). *Administratyvno-pravovi zasady vzaiemodii Natsionalnoi politzii z hromadianskistiu* [Administrative and legal principles of interaction of the National Police with the public] (Doctoral dissertation, Kharkiv) (in Ukr.).

11. Subota, S. I. (2018). Pryntsypy vzaiemodii Natsionalnoi politsii i hromadskosti [Principles of interaction of the National Police and the public]. *Porivnialno-analitychne pravo*, (1), 32-34 (in Ukr.).
12. Shnurko, Ya. V. (2021). Pryntsypy vzaiemodii Natsionalnoi politsii ta zasobiv masovoi informatsii [Principles of interaction of the National Police and mass media]. *Nove ukrainske pravo*, (6), 142-147. <http://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.21> (in Ukr.).
13. Smyk, A. S. (2019). Do kharakterystyky pryntsypiv administratyvno-pravoho rehuliuвання medychnoho obsluhovuvannya politseiskykh [On the characteristics of the principles of administrative-legal regulation of medical services for police officers]. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, 4(1), 135-139 (in Ukr.).
14. Yakovchuk, Ye. Yu. (2022). Shchodo vyznachennia sutnosti ta znachennia pryntsypiv zakonnosti i rivnosti pry formuvanni derzhavnoi polityky u sferi mobilizatsii [On defining the essence and importance of the principles of legality and equality in shaping state policy in the field of mobilization]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*, (3), 374-379. <http://doi.org/10.32782/pdu.2022.3.57> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 83 pp. 44–51 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.16746337
http://forumprava.pp.ua/files/044-051-2025-3-FP-Hulevatyi_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_8.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.07.2025
Accepted: 11.08.2025
Published: 15.08.2025
Available online: 15.08.2025

Cite as:

Гулеватий, І. Д. (2025). Загальноправові та спеціальні принципи взаємодії національної поліції з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України. *Форум Права*, 83(3), 44–51. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746337>

Hulevatyi, I. D. (2025). Zahalnopravovi ta spetsialni pryntsypy vzayemodiyi natsionalnoyi politsiyi z inshymy subyektamy sektoru bezpeky i oborony Ukrainy [General and Special Principles of Interaction of the National Police with Other Entities of the Security and Defense Sector of Ukraine]. *Forum Prava*, 83(3), 44–51. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746337>